

ЕРЕЖЕП АҒАБИЙ ОБРАЗЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

Марат Шамуратов

Навоий Давлат педагогика институти Ўзбек тили ва адабиёти факултетининг
Қорақалпоқ тили ва адабиёти йўналишининг катта ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674854>

Аннотация. Ережеп агабий образы романдагы ен орайлық образ есапланады. Ережеп образы да жазыўшы тәрепинен тарийхый Ережеп ҳаққындагы түсиниклер, көзқараслар қайта исленип, бизиң көз алдымызда романдагы көриниске ийе болады. Ережеп образы тек бул сыпатлары менен гана емес, ал эмоционаллық- психологиялық, эстетикалық тәреплери менен де көринеди. Жазыўшы Ережеп бийдың характерине тийисли бул белгилери авторлық сыпатлама көринисиниде емес, ал сюжетлер желисинде берип сөзсиз утқан.

Калим сўзлар: Образ эволюциясы, тарийхый образ, батыр, жузбасы, патриот, нокер. адамгершилик фазыйлетлери, ҳазиржуўаплық.

THE EVOLUTION OF THE IMAGE OF EREZHEP AGABIY

Abstract. The image of Yerejep Agabiy is considered the most appropriate image in the novel. By writing the image of Rezheb, the concepts and views about the historical Rezheb can be reworked and appear before our eyes in the novel. The image of the rule is manifested not only in these characteristics, but also in its emotional, psychological, and aesthetic aspects. The writer Rezheb gave these characteristics of the character of the dance not in the form of author's description, but in the plot line.

Keywords: Image evolution, historical image, hero, patriot, patriot, servant. moral virtues, present responsibility.

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ЕРЕЖЕПА АГАБИЯ

Аннотация. Образ Ережеп Ага бия является главным образом в романе. Образ Ережеп Ага бия в романе писателем мастерски выражен и предоставлен на суд читателя. Читатель видит не только эти качества но и эмоционально- психологическое состояние так же эстетические стороны характера Ага бия. Писатель в романе показывает Ага бия не только с авторской позиции но и раскрывает его характер в сюжетах романа.

Ключевые слова: Эволюция образа, исторический образ, батыр, джузбасы, патриот, нокер, человеческие качества, острый ум.

Ережеп ағабий образы романдағы ең орайлық образ есапланады. Ол роман-дилогияның бастан ақырына шекем хәрекет етеди. Автор бул образдың эволюциясына айрықша итибар берген хәм исенимли жасай алған. Романның прологында Ағабийдің соңғы сапарға атланып баратырғаны сүүретленеди: Шымбай шәхәринен шығып, Кегейли көпиринен өткен бир топар адамлар арқа батысқа тартылған арба жолға түсти. Ийинлериндеги табытты гезеклесип алмасып, тез қәдем таслап, асығып барар еди.»¹ Демек, Ережеп ағабий образы роман-дилогияда нәзерде тутылған идеяны алып жүриўши образ сыпатында хәр тәрәплеме үйрениў, оның образ сыпатындағы эволюциясын изертлеў талап етиледи.

Ережеп Бухара эмирлиги сорамындағы Амантүбек деген жерде Ақсуўаттың бойында Артық сериниң баласы атақлы Кулшы бийдиң шаңарағында дүньяға келди. Әдеўир ўақытқа шекем перзентли болмай иренжип жүрген бийдиң еккинши хаялы Айбийбиден туўылған балаға Раджаб айында туўылғанлықтан Ережеп деп исм қойды. Ережеп «әкеси Кулшыға мегзеп, бойшаң болажағынан дәрек берип, ақсары жүзине көк көзлери жарасып, аўыл арасын шаңғытып жүретуғын бала еди.» (22-бет) Жазыўшы әдетте, тарийхий образды жасаўда тарийхий шынлықты басшылыққа алады, олсыз мүмкин емес. Себеби, тарийхий образ тарийхта болған шахстан – прототипинен алыста жасалса оқыўшы оған исенбейди. Демек, жазыўшы жаратқан көркем шынлық қәлбеки есапланады. Ережеп образы да жазыўшы тәрәпинен тарийхий Ережеп ҳаққындағы түсиниклер, көзқараслар қайта исленип, бизиң көз алдымызда романдағы көриниске ийе болады.

Романның еккинши китабында Ережепке байланыслы ўақыялар жийи ушырасады. Ол энди тийкарғы хәрекет етиўши образға айланады. Ережеп Шымбай базарында басқа балалар менен асық ойнайма я басқа ойын ойнайма, ғыррамлыққа шыдамас, өзинен үлкен бала болса да жағаласып кете берер еди. Бирақ ол көше баласы емес, шаңарақта жақсы тәрбия алған бала болып жетилисти.

Жазыўшы тек көз ишарасы менен-ақ усы сезимди бере алған: **«көзлерине көзи түскенде жигиттиң жүреги силкинип кеткен яңлы болды.»** Бул жазыўшылық шеберлик есапланады.

Ержеткен Ережептиң характериниң қәлиплесип атырғанын оның диалогларынан да аңлаўға болады. Ол энди өмирде анық мақсетти гөзлеген, турмыста өз орнына ийе болыўға умтылып атырған шахс.

¹ Каримов К. Ағабий, Нөкис, «Билим», 2013, 3-бет

Ережеп нөкер болып атланғаннан кейін оның урыстағы қатнасын сүүретлеуі көркем хакыйқатлықтан шетлеуі болар еди. Жазыушы Ережептің урысқа қатнасыуын, онда ерлик көрсетиуін жүдә исенимли сүүретлейди.

Ережептің батырлығы, мәртлиги, дәўжүреклилиги – жазыушы усы сүүретлеуілері арқалы оның характеріндеги бул белгилерди исенимли жеткерип берген.

Ережеп тек батыр ғана емес, хәзил сөзди де орынлы қоллана алатуғын жууабый жигит. Ережеп пенен Өмирбек лаққы ортасындағы диалогтан оның характеріндеги бул сыпатты билиу мүмкин. Өмирбек Ережеп Хийуаға атланар уақытта ауыл жигитлері менен келип Хийуаға бирге алып кетиуін өтиниш етеди.

- Апарар едимдағы, бирақ деп Ережеп ойланып қалғандай шырай танытты, бирақ...

- Не бирағы бар, айтсеш, - деди Өмирбек те шыдамсызланып.

- Өткен сапары қатынымды мингестирип барып едим. Бул сапары сени мингестирип барсам, көргенлер: «қатынын мынау еркекке алмастырыпты», деп жүрмес пе екен?

Өмирбек аз ғана егленип турды да, хәзилдің мәнисин түсинип күлип жиберди.

- Әкел қолды, тентек жора!

- Не ушын?

- Әкеле бер. Мени бир түсирдің, ядымда болар. Өзим-ақ рети менен Хийуаға бара берермен. Бапладың.

- Лаққы жора, мени де тыңлап ал. Ертең Хийуаға барсаң хәр көшениң мушында «тентек» дей берме, бул жақтағысы да аз емес еди, ол жаққа да таралып кетер.

- Яқшы, тентек жора.» (330-бет)

Хәзиржууаплық, кууақы сөздің устасы Өмирбек лаққыны да жеңиу – Ережепке тән минез-қулық өзіншелигиниң бир көриниси. Демек, оған жабыстырылған «тентек» лақабы оның озбырлығы, дәўжүреклилиги ушын ғана берилген емес, ол рети келген жерде сәўбетлесин сөз бенен-ақ түйрей алады. Бул сүүретлеулер оның образын еле де толықтырады.

Ережеп Хийуада нөкер болып жүрип ала атлы батырды жекпе-жек сауашта жеңгеннен кейін оның абройы артып, ханнан сыйлы сарпай алады. Дәслеп он басы, соңынан жүзбасы дәрежелерине де ийе болады. Иран патшалығына баратуғын елшилерди, кәрұанды қорғаутуғын топарға басшылық етип барып та қайтады.

Ережеп образы уақыялар барысында қәлиплесип бара береді. Ол әкеси Қулшы бий өлгеннен кейін нөкерликти қойып биротала ауылына келеди хәм әкеси орнына бий болады. Ережеп бийдің биринши жумысы сол дәўирдеги қарақалпақлардың көзге көринген

бийлерин шақырып алып Шымбай қаласында өнерментшилер, өндирис ийелерине жерди бөлип бериў, базарды қайта қурыў ислерин ойласып алады ҳәм бул иске өзи тиккелей басшылық етеди.

Ережеп бийдиң батырлығы, дәўжүреклиги Жантай батыр келип, сәлемге кирген бийлерге қолын емес, аяғын усынғанда оны жекпе-жек урысқа шақырыўында да көринеди.

« - Тарт аяғыңды, Жантай батыр, - деп Ережеп узатылған аяқты теўип жиберди. Сен Жантай болсаң, мен Ережеп батырман. Жаў-жарағыңды асын да майданға шыға бер. Болмаса хызметкериннен ўақты менен орнын айт та, хабар жибер, усы менменлигин ушын жекпе-жекте қаныңды ишпесем, тентек атым қурысын!» (407-бет)

Жантай батыр Ережеп бий менен жекпе-жек урысқа шықпайды, ал елине атланып атырыпб «қарақалпақтың мына тентек бийи саў болса елине аға болар», деген пикирди айтады.

Ал Ережеп бийдиң дар арқанын кесийў картинасы автор тәрәпинен кескинлескен ҳалат сыпатында шебер сүүретленеди. Ол оқыўшыны тосаттан болатуғын хәдийсени күтиў ҳалатында ушлап турады: «Жазаны орынлаўды артық созыў қәтерли болса керек, қусбеги белги бериўден жәллад өз исине киристи, көп өтпей аяқ-қолындағы кисенлер шешилмеген жигит дар арқанында салбырап турар, майданды өз қушағына алған өли тынышлықты кимниңдур буўлығып жылаған сести бузар еди.

Сонда көпшилик күтпеген ўақыя жүз берди.

Астына көк ат минип, үстине шапан, басына телпек кийген жигит аламан арасынан атылып шықты да дар турған таманға шаўып келе берди. Алдын кеселеген пияда нөкерди атқа қақтырып, шабандоз дарға жетти де қылыш сермеди, салбырап турған адам бәлент жерге «дүрс» етип қулап түсти, көз ашып-жумғанша болып өткен ўақыяның мәнисин адамлар уғаман дегенше, мәрт атлы ғайып болған еди.

Сонда барып аламанның:

- Дарды кести!

- Дарды кести!

- Нағыз батыр екен!

-Ким ол! – деген шаўқымы базар майданын гүңирентти. Күтилмеген ўақыяның болатуғынын болжаў жети ўйқылағанда түсине де кирмеген қусбеги жамбасына бир урып, сақалын тиследі. Бундай ҳалатлар жөнинде еситкени болмаса, өз көзи менен көрмеген ол, кескин шешим де қабыллай алмас, жигитти екінши мәрте дарға тартыўға аламаннан айбынар еди. (440-441-бетлер) Мине, бул романдағы ең шийеленискен, ҳаяжанлы пайытлар

орта эсирлик түсиник хэм нызамлықлар шеңберинде жасап атырған Хийўа ханлығы ушын да күтилмеген жағдай еди. Сюжетти бундай кескин хәдийсеге курьў онда хәрекет етиўши қахарманды анық ўақыялар майданында хәрекет етиўде көрсетеди. Бул болса, сол персонаждың образын еле де ашылыўына тийкар жаратып бередиди.

Ережеп ўатанын, халқын сүйиўши патриот, ақыллы, шешен, батыр, ержүрек болыў менен бирге тәўекелши де. Тәўекелдиң артында оның жеке өмири турғанын да жақсы билди, бирақ оның бойындағы биз санап өткен ағла адамгершилиқ фазыйлетлери усы иске кол урыўға ийтермеледи.

Романда Ережеп ағабий образының раўажланыў эволюциясы исенимли сүүретленген. Ережептиң туўылғанынан баслап қартайып әлемнен өтемен дегенге шекемги өмир жолы даўамында оның образы жетилисип, өмириниң хәр бир басқышында характериниң белгили бир тәреплери ашылып бара бередиди. Бул образ өз бойына инсанға тийисли болған хәр қыйлы фазыйлетлерди жәмлестирген қурамалы образ. Ережеп образын дәретиў арқалы автор XIX эсирдеги қарақалпақлардың өз алдына ханлық дүзиў, усы арқалы ғәрезсиз мәмлекет болып жасаў ҳаққындағы ата-бабаларымыздың эсирлер бойы әрманын орынлаўға умтылыў концепциясын жаратады. Ең өзиншелик таманы Ережеп бийдиң бул бойынша тутқан позициясы өзинен бурын өткен ел басшылары Маман бий, Айдос бий, заманласы Ерназар Алакөзлерге усамас еди. Бул улыўма роман бойынша да, Ережеп бий образы бойынша да көркем ҳақыйқатлықты жаратыўдағы жетискенлик есапланады.

REFERENCES

1. Каримов К. Ағабий, Нөкис, «Билим», 2013, 3-бет
2. Саримсоқов Б., Бадиийлик асослари ва мезонлари, Ташкент, 2004, 8-бет
3. Хализев В.Е. Теория литературы, Москва, «Высшая школа», 1999, 161-бет
4. Жәримбетов Қ. Лирикадан романға (К.Каримовтың «Ағабий» романы ҳаққында гейпара ойлар), «Әмиўдәрья» журн., 2015, 3-сан, 95-бет